

CULTURA INFANTIL NO CONTEXTO DO CIBERESPAÇO: RESSIGNIFICAÇÃO MIDIÁTICA NO IMAGINÁRIO DAS CRIANÇAS

 DOI: 10.5281/zenodo.7513220

Cálita Fernanda de Paula Martins

Doutoranda em Estudos de Cultura Contemporânea pela Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), na linha de pesquisa Comunicação e Mediações Culturais.

Professora pedagoga (efetiva) na rede municipal de Cuiabá. E-mail:

calitajornalista@gmail.com.

Dílson César Devides

Doutor em Estudos Literários pelo IBILCE/UNESP. Mestre em Letras - Estudos Literários pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e graduado em Letras Português/Espanhol pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. Tem experiência na área de Letras, com ênfase em Teoria Literária e Literatura Brasileira. E-mail:

dilson.devides@ufmt.br.

Resumo: O universo da ciberinfância nos possibilita ressignificar a forma de ver a criança e sua infância no âmbito da cultura contemporânea, e, principalmente, a forma de pensar os jogos, brincadeiras, práticas de consumo e as representações midiáticas no imaginário dessas crianças. A partir disso, a questão a ser pesquisada consiste em compreender e analisar a cultura infantil no contexto do ciberespaço, em especial, no que se refere as práticas de consumo, jogos e brincadeiras. Para isso será realizada uma pesquisa de abordagem qualitativa, quanto aos objetivos, uma pesquisa descritiva e quanto aos procedimentos, um levantamento bibliográfico e uma pesquisa de campo. A instituição apresentada como lócus da pesquisa pertence a rede pública municipal de Cuiabá e atende a Educação Infantil (4 anos e 5 anos) e os anos iniciais do Ensino Fundamental (1º ano, 2º ano, 3º ano e 4º ano). A pesquisa proposta será desenvolvida com crianças na faixa etária de 8 a 10 anos de idade, por intermédio da observação participativa e entrevistas. Tendo como orientação teórica para este estudo: Buckingham (2007), Cairoli (2010), Castells (2002), Dornelles (2005), Lemos (2002), Levy (1999), Menezes (2013), Munarim (2007), Piaget (1978), Sarmiento (2004), Vygotsky (1984), entre outros autores. A pesquisa a ser realizada busca averiguar a tese de que as crianças que nasceram em meio as tecnologias digitais tem uma experiência diferenciada com relação as práticas de consumo, jogos e brincadeiras no contexto do ciberespaço.

Palavras-chave: Infância; Criança; Ciberespaço; Cultura Contemporânea.

Abstract: The universe of cyber childhood allows us to re-signify the way of seeing children and their childhood in the context of contemporary culture, and, mainly, the way of thinking about games, games, consumption practices and media representations in the imagination of these children. From this, the question to be researched consists of understanding and analyzing children's culture in the context of cyberspace, in particular, with regard to consumption practices, games and games. For this, a qualitative approach research will be carried out, regarding the objectives, a descriptive research and regarding the procedures, a bibliographical survey and a field research. The institution presented as the locus of the research belongs to the municipal public network of Cuiabá and serves Early Childhood Education (4 years and 5 years) and the initial years of Elementary School (1st year, 2nd year, 3rd year and 4th year). The proposed research will be developed with children aged 8 to 10 years old, through participatory observation and interviews. Having as theoretical orientation for this study: Buckingham (2007), Cairoli (2010), Castells (2002), Dornelles (2005), Lemos (2002), Levy (1999), Menezes (2013), Munarim (2007), Piaget (1978), Sarmiento (2004), Vygotsky (1984), among other authors. The research to be carried out seeks to verify the thesis that children who were born in the midst of digital technologies have a differentiated experience in relation to consumption practices, games and games in the context of cyberspace.

Keywords: Childhood; Child; Cyberspace; Contemporary Culture.

INTRODUÇÃO

A pesquisa realizada no mestrado resultou em questões problematizadoras, que nortearam o desenvolvimento deste projeto. E na intenção de aprimorar e dar sequência ao estudo sobre a presença dos elementos midiáticos no imaginário das crianças, busco apresentar narrativas que justifiquem a realização da pesquisa apresentada neste projeto, pois com os resultados da pesquisa pude perceber a necessidade de aprofundar acerca das teorias e saberes epistemológicos sobre a temática da cultura infantil no ciberespaço.

Em resposta à busca por compreender as possíveis relações entre os meios eletrônicos, com o brincar e o imaginário dessas crianças, notamos uma ressignificação dos elementos midiáticos através do imaginário, pois sentidos diferentes são dados aos brinquedos e ao espaço em que brincam. Ao ressignificarem os elementos midiáticos, cada criança interpreta e dá sentidos diferentes a esses elementos, gerando outros sentidos e significados, aos discursos produzidos pela mídia. De modo que as crianças possuem um jeito próprio de vivenciar esses discursos, utilizando como roteiros suas vivências em família, na escola, em sociedade e também suas relações com as próprias mídias.

E na oportunidade de dar sequência a pesquisa busco mais uma vez relacionar minhas formações iniciais de jornalista e pedagoga com o interesse em investigar a temática apresentada, pois muito se discute da criança e da infância, mas notei que é preciso buscar por teorias que sustentem essa discussão para além do ambiente pedagógico, pois é necessário perceber a vivência dessas crianças durante sua infância para o desenvolver das suas ações.

E a partir da realidade educacional que estou inserida, observo que as crianças que frequentam o ambiente escolar vivem intensamente o mundo do ciberespaço e, por isso, elas não têm ideia do que seria a falta de acesso à internet. As manifestações de divertimento dessas crianças acontecem através dos jogos e da interação com o outro no ciberespaço. E embora os jogos representem o grande destaque da manifestação lúdica, quando se fala da relação criança-internet, pode perceber que a própria interação com o outro se revela um momento de grande prazer e divertimento.

E outro fato que justifica é a importância em debruçar nesse conhecimento para o âmbito educacional e comunicacional a partir de um enfoque teórico e epistemológico, na oportunidade de ressignificar a forma de ver essa criança e sua infância no contexto da cultura contemporânea, pois as crianças de hoje, impulsionadas pelas tecnologias eletrônicas e digitais estão construindo seu próprio estilo de vida e modificando a forma na qual compreendemos essa criança e sua infância. São novas possibilidades de pensar seu modo de se divertir, brincar e consumir, que passam ser resultantes das relações proporcionadas no contexto do ciberespaço.

Nesse viés, a discussão acerca da relação das crianças, do brincar e do imaginário com os meios eletrônicos abre caminhos para que questões relativas a este tema possam vir a ser investigadas. O poeta e cronista Fabrício Carpinejar (2006, p. 121) nos ajuda a situar o problema da pesquisa e a necessidade de investigar o assunto ao mencionar que “sempre existirá um jeito de brincar de outro modo, de brincar diferente”. Assim, o estudo proposto é um dos caminhos, e possibilita compreender e analisar a cultura infantil no contexto do ciberespaço, em especial, no que se refere às práticas de consumo e aos jogos.

Por esse motivo torna-se necessário compreender a cultura infantil no contexto do ciberespaço, pois entendo que o universo da ciberinfância nos possibilita ressignificar a forma de ver essa criança e sua infância no âmbito da cultura

contemporânea e, principalmente, a forma de pensar os jogos, as brincadeiras, as práticas de consumo e as representações midiáticas no imaginário dessas crianças, que nasceram junto às tecnologias digitais e cujo as vivências estão imersas no ciberespaço.

Assim, surge questionamentos, como: Quais elementos ciberculturais estão presentes na vivência dessas crianças? Qual o perfil das crianças que nasceram junto as tecnologias digitais? Como elas se manifestam no ciberespaço? Que elementos midiáticos são ressignificados no imaginário dessas crianças? Que ações conduzem os jogos, as brincadeiras e as práticas de consumo durante a infância? Quais autores se debruçam a esse conhecimento? De que forma esses saberes possibilitam ressignificar a forma de pensar a criança e a infância no contexto da cibercultura?

E a partir disso, a pesquisa a ser realizada busca averiguar a tese de que as crianças que nasceram em meio as tecnologias digitais tem uma experiência diferenciada com relação aos jogos, brinquedos, brincadeiras e até mesmo as práticas de consumo, resultantes de um modelo de vida sustentado nas tecnologias eletrônicas e digitais.

Dessa forma é apresentado como objetivo geral deste estudo, analisar a criança e a infância no contexto da cultura contemporânea, debruçando nos princípios da ciberinfância para compreender a presença dos elementos midiáticos no imaginário dessas crianças. Para isso é apresentado como caminhos: verificar quais elementos ciberculturais estão presentes na vivência das crianças; compreender se os conteúdos exibidos pela mídia estão presentes no imaginário e conseqüentemente nas brincadeiras e jogos infantis; entender como se constrói a relação entre as crianças com os meios de comunicação e descrever como essa relação reflete no imaginário das crianças; observar a vivência das crianças no contexto do ciberespaço, em especial, no que se refere as práticas de consumo, jogos e brincadeiras; e ressignificar a forma de pensar a criança e a infância no contexto da cultura contemporânea.

CULTURA INFANTIL NO CONTEXTO DO CIBERESPAÇO

Ao discutir criança e infância deparamos com terminologias essenciais e que estão ligadas diretamente a esses termos, como: brinquedos, brincadeiras, jogos, movimentos, ludicidade, entre outros. As crianças de hoje, impulsionadas por essas tecnologias estão construindo seu próprio estilo de vida. São novas possibilidades de

pensar a criança e sua infância, principalmente, seu modo de se divertir, jogar, brincar e consumir, que passam ser resultantes das relações proporcionadas no contexto do ciberespaço. Nessa perspectiva, temos um chamado emergente para estudar a ciberinfância.

Leni Dornelles (2005) é quem utiliza esse termo ao se referir a geração das crianças nativas digitais, ou seja, aquelas que nasceram na era da internet, em contato com as tecnologias e que desde cedo acessam e manipulam diversos recursos tecnológicos. E apesar das controvérsias em relação aos prejuízos e/ou benefícios da exposição precoce as tecnologias digitais, razão pelo aumento de pesquisas que discutem a relação infância-tecnologia.

A proposta da ciberinfância, apontada pela autora, ainda é um desafio para as famílias e profissionais da educação, até mesmo por não possuírem a mesma desenvoltura tecnológica dessas crianças. Também é válido refletir que as tecnologias digitais estão inseridas no cotidiano de muitas crianças, por isso entendemos que os professores precisam conhecer e refletir sobre o seu uso nas práticas pedagógicas. Para essa discussão é necessário embasar nas contribuições de André Lemos e Piérre Levy que desenvolveram estudos acerca cibercultura.

De fato, que a cultura contemporânea está ligada diretamente as tecnologias digitais. Lemos (2002) nos explica essa conexão ao falar de cibercultura, relacionando o termo as práticas tecnológicas. Considera-se que desde os primórdios o ser humano inventa, cria e recria para sua sobrevivência e com os avanços das tecnologias da informação e comunicação chegamos à criação da rede mundial de computadores e a comunicação via satélite. Os impactos dessas tecnologias e a dinâmica proporcionada por elas resultou no que chamamos de cibercultura. Sendo um conjunto das práticas sociais desenvolvidas a partir dessas tecnologias.

A cibercultura faz parte das nossas vivências através do uso dos celulares, cartões inteligentes, voto eletrônico, imposto de renda, jogos digitais, redes sociais, e-commers, internet banking, entre outros. Sendo o ciberespaço o local onde essas novas relações se desenvolvem. Esse ambiente de conexão possui sua estrutura, regras, códigos e linguagens específicas, assim como acontecem em qualquer outro local específico, por intermédio da conexão em rede. Essas características proporcionam aos usuários habilidades de produzir e fazer circular sua própria cultura, tornando o ambiente virtual um espaço de produção e trocas de informações. Levy (1999, p. 49-50) nos explica que:

A extensão do ciberespaço acompanha e acelera uma virtualização geral da economia e da sociedade. Das substâncias e dos objetivos voltamos aos processos que o produzem. Dos territórios, pulamos para o nascente, em direção às redes móveis que os valorizam e as desenham. Dos processos e das redes, passamos à competências e aos cenários que as determinam, mais ainda. Os suportes de inteligência coletiva do ciberespaço multiplicam e colocam em sinergia as competências. Do design à estratégia, os cenários são alimentados pelas simulações e pelos dados colocados à disposição pelo universo digital. Ubiquidade da informação, documentos interativos interconectados, telecomunicação recíproca e assíncrona em grupo e entre grupos: ciberespaço faz dele o vetor de um universo aberto. Simetricamente a extensão de um novo espaço universal dilata o campo de ação dos processos de virtualização.

Na perspectiva do autor, Manuel Castells (2002) acrescenta que as culturas são construídas por processos de comunicação baseados no consumo e na produção. Essa proposta considera como essência da cibercultura a inserção do comportamento humano dentro da realidade virtual. De forma que essa realidade promove possibilidades informativas oportunizando um comportamento dinâmico. Para Levy (1999, p. 111):

Quanto mais o ciberespaço se amplia, mais ele se torna universal, e menos o mundo informacional se torna totalizável. O universal da cibercultura não possui nem centro nem linha diretriz. [...] Este acontecimento transforma, efetivamente, as condições de vida da sociedade. Contudo, trata-se de um universo indeterminado e que tende a manter sua indeterminação, pois cada novo nó da rede de redes em expansão constante pode tornar-se produtor ou emissor de informações, imprevisíveis, e reorganizar uma parte da conectividade global por sua própria conta.

No contexto do ciberespaço é preciso discutir a perspectiva da criança e da infância para desenvolver a pesquisa dentro da temática apresentada. Sarmento (2004, p. 11) nos explica que “a infância é uma construção histórica, resultado de um processo complexo de produção, de representações sobre as crianças, de estruturação dos seus cotidianos e mundos de vida e, especialmente, de constituição de organizações sociais para as crianças”.

Dessa forma, o autor torna esse conceito mais explícito e afirma que a infância deve ser compreendida como uma categoria social, na qual a criança é considerada um sujeito concreto, que integra um determinado grupo cultural, uma classe social e vive em um determinado tempo histórico. O autor vê a infância como uma forma

específica de se pensar as crianças e de possibilitar as suas experiências de vida. A partir disso, compreendemos que crianças sempre existiram, mas a infância foi sendo construída historicamente, pois nem sempre existiu. Springer (2016, p. 7) observa que:

Esse conceito ou ideia que se tem da infância foi sendo historicamente construído e a criança, por muito tempo, não foi vista como um ser em desenvolvimento, com características e necessidades próprias e sim, como um adulto em miniatura como já vimos anteriormente nas falas de Ariès. Nitidamente percebe-se que a criança e a infância avançaram muito em termos de conceituação e reconhecimento social. Muitos teóricos como Wallon, Vygotsky que traz a ideia do ser humano como “fruto” do contexto histórico e Piaget que em suas pesquisas, concebeu a criança como um ser dinâmico, que a todo o momento interage com a realidade remeteram seus estudos ao desenvolvimento e a aprendizagem das crianças, cada qual de uma perspectiva distinta, emocional, epistemológica ou social. Junto a esses teóricos muitos outros como Frenet, Froebel, Pestalozzi, Maria Montessori remeteram seus estudos a respeito da criança, da infância do seu processo de aprendizagem das influências que o meio em que a criança vive exerce sobre ela, entre muitas outras características. Ademais, a infância é um período da vida da criança em que ela legitima suas experiências.

A autora nos ajuda a compreender a infância como um período em que o ser humano se desenvolve integralmente - nos aspectos físicos, emocionais, sociais e intelectuais. Na visão de Piaget (1978), as crianças são as construtoras ativas do seu conhecimento, elas criam e testam suas teorias sobre o mundo. Segundo o autor, os processos equilibradores da assimilação e da acomodação são responsáveis por todas as mudanças associadas ao desenvolvimento cognitivo.

Contudo, Munarim (2007) aponta que buscamos definir o que é ser criança de acordo com nossas próprias vivências, o que causa uma distância do modo de vida atual que elas possuem, pois agimos como se não soubéssemos o que é ser criança. De modo que as lembranças de um tempo passado já não se parecem com a sociedade de hoje. Há uma nova perspectiva de ver e pensar a infância, principalmente, o brincar. Segundo Fróis (2010, p. 88):

O brincar digital apenas traz questões que podem atravessar negativamente a experiência infantil por este desconsiderar e reduzir as vivências concretas e espontâneas. Isso não se pode eliminar a experiência concreta da vida de uma criança, nem considerar que tal experiência tenha sido sempre positiva para ela. Ela, ainda que brinque com jogos eletrônicos ou na internet, não pode se isolar nesse mundo, já que sua condição física e educacional lhe impõe uma

dinâmica de alimentar-se, vestir-se, ir à escola, enfim, ter contato com a concretude do mundo.

A autora explica que em um período anterior ao brincar digital e virtual na internet, crianças com um desenvolvimento saudável embasado nas vivências infantis a partir do brincar concreto. Fróis (2010, p. 89) afirma que “este brincar, concreto e criativo, também é acometido pelas influências e moldes da época e, mesmo que indiquem uma possibilidade maior de manejo ante a realidade, também estão a indicar certo modo de brincar, de representar e de agir”, essas diferentes formas de brincar implicam em relações sociais que também podem ser estabelecidas no ciberespaço. Cairoli (2010, p. 344) ressalta que a todo momento surgem novas formas de interatividade, nesse caso os jogos eletrônicos:

Nota-se que uma criança jogando videogame possui pouco espaço para criar, já que os games já vêm com um roteiro pré-determinado, embora alguns mais do que outros. Mesmo que seja possível optar entre tarefas paralelas ou secundárias a missão de um jogo, estas já estão definidas previamente. Além disso, é possível permanecer horas frente à tela sem a presença do outro.

Os jogos eletrônicos não possuem a mesma dimensão simbólica das brincadeiras e brinquedos tradicionais. A autora afirma que jogar videogame, bem como outras brincadeiras que envolvem brinquedos eletrônicos podem empobrecer a experiência. Na internet também é comum que sejam jogados diferentes tipos de jogos. Cairoli (2010, p. 345) salienta que:

O cotidiano das crianças contemporâneas tornou-se diferente das crianças de alguns anos atrás que ainda não conviviam com a web. O ciberespaço é uma rede sem fronteiras determinadas, um espaço novo constituído pela interconexão de computadores do mundo inteiro. As crianças estão fazendo pesquisas escolares na internet, conversando com amigos através do Messenger, [...] escrevendo em blogs, participando de salas de bate papo, jogando games e até realizando compras pela web, entre outras atividades.

De acordo com a autora, as brincadeiras tradicionais como casinha e boneca estão sendo substituídas por versões online. Ao citar a pesquisa realizada pelo Ibope/NetRatings, ela afirma que existem sites de bonecas virtuais, que estão entre os dez mais acessados pelas crianças de nosso país. Cairoli (2010, p. 345) explica que:

Nessas páginas da web, as meninas podem “brincar” com bonecas, escolhendo roupas e acessórios disponibilizados on-line. [...] Os meninos deixaram os conhecidos tabuleiros de War para brincarem de guerra na tela do computador. Muitos preferem os jogos de futebol virtuais em detrimento dos jogos nos campinhos de futebol.

Diante disso, é possível compreender que cada vez mais as crianças têm acesso às tecnologias e às mídias eletrônicas. Buckingham (2007) ressalta que precisamos entender as limitações que as crianças têm em participar do mundo adulto. Ele observa que, geralmente, as crianças optam por brinquedos que estão no topo da lista dos mais vendidos, principalmente quando ligados à mídia, isso simboliza que elas estão atentas ao processo midiático, podendo estar sendo manipuladas pela indústria da mídia. Menezes (2013, p. 99-100) assevera que:

A presença da tecnologia digital, sobretudo da Internet, no cotidiano infantil e na cultura produzida pelas crianças é mais uma forma e condição de se fazerem sujeitos e parte da sociedade, mantendo seu modo específico de ver e sentir as coisas da vida, e também de expressá-las e significá-las. Nota-se que a capacidade criativa e imaginativa das crianças as leva para uma aprendizagem autônoma ou independente de adultos ou escolas para interagir com os produtos disponibilizados pela tecnologia digital, a hipermídia e a rede de computadores. No entanto, pelo que observei, o fascínio pelos jogos digitais não significa descolamento das demais formas de brincar e muito menos do seu contexto sócio-histórico.

É por meio da brincadeira que a criança reproduz o discurso externo e o internaliza, construindo seu próprio pensamento. Vygotsky (1984) ressalta que é brincando e jogando que a criança revela seu estado cognitivo, motor, visual, tátil, auditivo e seu modo de aprender. E através das atividades lúdicas que a criança reproduz, por meio da imaginação situações vividas em seu cotidiano. É por meio das imagens, símbolos e cultura em que está inserida, que a criança vai buscar elementos para criar suas representações imaginárias.

Girardello (1998, p. 2) desenvolveu em sua tese¹⁹ uma pesquisa buscando compreender a relação entre imaginação e narrativa na atribuição de sentidos à cultura, feita pela criança. A pesquisa constatou que a televisão se fazia presente na casa de todas as crianças entrevistadas e elas garantiam que dividiam bem o tempo de brincar com o de assistir TV. De acordo com a autora, o que as crianças veem na

¹⁹ Tese defendida em 1998 pela Universidade de São Paulo, intitulada *Televisão e imaginação infantil: histórias da Costa da Lagoa*.

televisão, as leva às mais diversas formas de brincar, trazendo para o seu mundo imaginário situações e personagens da mídia, agregando imagens televisivas a suas fantasias. Girardello (1998, p. 131) diz que “o conteúdo da televisão é incorporado à brincadeira, sendo os heróis, heroínas e aventuras da TV usados como matéria-prima da vida de fantasias das crianças”. Neste processo de apropriação as crianças ressignificam os conteúdos, fazendo-os seus em suas brincadeiras, ou seja, elas utilizam as imagens e discursos da mídia, porém esse material é ressignificado em suas vivências.

Assim como Girardello (1998), Monica Fantin (2006) considera que a criança reelabora os códigos audiovisuais conforme seu relacionamento com o mundo, com a família, com os amigos e com tudo que a cerca. Desse modo, cada criança interpreta e dá sentidos aos conteúdos de formas diferentes, gerando muitos sentidos e significados. A pesquisa desenvolvida pela autora em sua tese²⁰ deixou aparente a preferência das crianças por filmes relacionados às fantasias, contos de fadas e temas do gênero comédia, atribuídos à diversão. Fantin (2006) explica que a diferença entre o Brasil e a Itália está relacionada à forma de ver os filmes, pois no Brasil eles são assistidos, em grande parte, pelas crianças sem a presença da família, já na Itália a prática de assistir está inserida na atividade familiar.

Buckingham (2007) explica que as crianças possuem um jeito próprio de ressignificar os discursos da mídia, utilizando como roteiros suas vivências em família, na escola, em sociedade e também nas suas relações com as próprias mídias. Além disso, quando as mídias apresentam nos discursos de suas produções alguns signos estabelecidos pela sociedade como moradia, trabalho, escola e família, ela leva os indivíduos a crerem nos fatos apresentados, dando maior proximidade entre a realidade da vida das pessoas e as narrativas da ficção.

METODOLOGIA

A proposta de pesquisa apresentada neste projeto decorre das inquietações resultantes da pesquisa de mestrado, principalmente, diante da necessidade de refletir a realidade que cerca as crianças e sua infância no contexto da cultura contemporânea. Observa-se que as formas de imaginar, comunicar, jogar, brincar,

²⁰ Tese defendida em 2006 pela Universidade Federal de Santa Catarina, intitulada *Crianças, cinema e mídia-educação: olhares e experiências no Brasil e na Itália*.

consumir, pensar e até mesmo se divertir modificaram com o tempo. Assim, a pesquisa a ser realizada busca averiguar a tese de que as crianças que nasceram em meio as tecnologias digitais tem uma experiência diferenciada com relação as práticas de consumo, jogos e brincadeiras no contexto do ciberespaço.

E ao propor analisar a criança e a infância no contexto da cultura contemporânea, compreende-se que a questão metodológica é de fundamental importância para alcançar os resultados esperados. Por isso, a necessidade em definir os tipos de pesquisa a serem realizadas. Demo (1985, p. 19) assevera que a metodologia trata das formas de se fazer ciência, “ela cuida dos procedimentos, das ferramentas e dos caminhos. A finalidade da ciência é tratar a realidade teórica. Para atingirmos tal finalidade, colocam-se vários caminhos”.

E para o desenvolvimento do estudo apresentado neste projeto, está previsto uma pesquisa de abordagem qualitativa, quanto aos objetivos, descritiva e quanto aos procedimentos, um levantamento bibliográfico e uma pesquisa de campo. Marconi e Lakatos (2007) afirmam que a pesquisa qualitativa se preocupa em analisar e interpretar aspectos mais profundos, descrevendo a complexidade do comportamento humano, fornecendo análise mais detalhada sobre os hábitos, atitudes, tendências, dentre outros aspectos. Em uma pesquisa qualitativa os resultados não podem ser traduzidos com números, o pesquisador é o instrumento chave para o processo. Assim, ele tende em analisar os dados indutivamente.

Dessa forma, a instituição apresentada como *locus* de trabalho e aqui pensada para desenvolvimento da pesquisa, pertence a rede pública municipal de Cuiabá e atende a Educação Infantil (4 anos e 5 anos) e os anos iniciais do Ensino Fundamental (1º ano, 2º ano, 3º ano e 4º ano). Sendo 4 turmas de cada etapa/ciclo, somando 24 salas de aula, 12 no período matutino e 12 no período vespertino, além da sala de apoio pedagógico.

A escolha desta instituição se ampara na possibilidade de explorar o ambiente de trabalho na busca por intervenções e soluções que respaldem a atuação profissional e que por meio de pesquisas científicas apresentem-se formas de compreender e analisar a ciberinfância, bem como a apropriação das tecnologias para retratar as vivências dessas crianças no âmbito do ciberespaço.

A possibilidade de ter o *locus* de trabalho como ferramenta de estudo tem o objetivo primordial de aprimorar a atuação profissional e as ações a serem desenvolvidas. É válido considerar que a divulgação do resultado da pesquisa, a ser

realizada, pode amparar perspectivas inovadoras de pensar a criança e a infância no contexto da cultura contemporânea. E na observação diária do ambiente educacional posso afirmar que as crianças têm contato com as tecnologias, estão imersas no ciberespaço e ressignificam diariamente os elementos midiáticos em suas vivências no âmbito educacional.

O estudo a ser realizado aponta como sujeitos, as crianças de 09 aos 10 anos de idade, que estão vivendo um período de descoberta do mundo vivido a partir da experiência, principalmente por demonstrarem autonomia no uso das tecnologias digitais e mesmo antes de serem alfabetizadas, essas crianças demonstram facilidade no uso de celular, computador, acesso à internet, redes sociais e outros.

E para apreender as formas de brincar e consumir dessas crianças, pretende-se inicialmente acompanhar pelo menos cinco, por meio de um processo de observação mais detalhada para compreender e analisar a cultura infantil no contexto do ciberespaço, em especial, no que se refere as práticas de consumo, jogos e brincadeiras.

E para desenvolvimento da pesquisa Bogdan e Biklen (2006, p. 126) nos ensina que “as crianças poderão olhar para os adultos de diferentes modos; podem procurar a sua aprovação ou inibir-se. [...] Uma alternativa consiste em participar com as crianças, não enquanto figura de autoridade (um adulto), mas como quase amigo”.

Corsaro (2005) também é uma das referências nesta etapa e explica que seu maior desafio durante sua pesquisa com crianças, nos Estados Unidos e na Itália, estava em não ser percebido por elas como um adulto. A partir disso, o autor passou a realizar estudos “com” crianças e não mais “sobre” crianças, pois assim elas passavam a participar e a contribuir de forma mais direta com os resultados da pesquisa.

Compreende-se, também, como parte da coleta dos dados, os instrumentos que serão utilizados pela pesquisadora para colher as informações. Nesse caso, é importante considerar a observação participativa, a entrevista não estruturada e o diário de campo enquanto instrumentos de pesquisa. Quanto a observação participante, Gerthardt *et al* (2009, p. 75) afirmam que é um método que consiste em ver e examinar os fatos que se pretende investigar:

O investigador participa até certo ponto como membro da comunidade ou população pesquisada. A ideia de sua incursão na população é ganhar a confiança do grupo, ser influenciado pelas características

dos elementos do grupo e, ao mesmo tempo, conscientizá-los da importância da investigação. Este tipo de observação foi introduzido nas ciências sociais pelos antropólogos no estudo das chamadas sociedades primitivas. A técnica de observação participante ocorre pelo contato direto do pesquisador com o fenômeno observado. Obtém informações sobre a realidade dos atores sociais em seus próprios contextos.

Esse tipo de observação é uma técnica que faz uso dos sentidos para compreensão de determinados aspectos da realidade. Assim, pretende-se acompanhar pelo menos cinco de cada turma por meio de um processo de observação mais detalhada. Essas crianças serão observadas no ambiente pedagógico durante suas atividades em sala de aula e na recreação.

Também, pretende-se entrevistar os pais das crianças observadas e os professores das salas de aulas escolhida enquanto *locus* de estudo. No que diz respeito a esse instrumento, Gerhardt *et al* (2009, p. 72) apontam que “é uma técnica de interação social, uma forma de diálogo assimétrico, em que uma das partes busca obter dados, e a outra se apresenta como fonte de informação”. A entrevista não estruturada permite a livre expressão do entrevistado ao mesmo tempo em que garante a manutenção de seu foco pelo entrevistador.

O processo de coleta dos dados será registrado com a utilização de um gravador para à captação do som, para facilitar a transcrição dos dados, além de um diário de campo para registrar o processo de observação das crianças e as entrevistas com os pais e professores. Gerhardt *et al* (2009) afirmam que o diário de campo facilita na criação do hábito de observar e escrever com atenção, de refletir sobre os acontecimentos e de descrever com precisão, adquirindo, com isso, o caráter descritivo e reflexivo. Nele se anotam todas as observações de fenômenos sociais, acontecimentos, experiências, reflexões e comentários.

A partir dos objetivos, justificativas e procedimentos metodológicos apresentados neste estudo, busca-se averiguar a tese de que as crianças que nasceram em meio as tecnologias digitais tem uma experiência diferenciada com relação as práticas de consumo, jogos e brincadeiras no contexto do ciberespaço.

Contudo, as pesquisas qualitativas geram um enorme volume de dados que precisam ser organizados e compreendidos. Isso se faz através de um processo continuado em que se procura identificar categorias, dimensões, padrões, tendências,

desvendando os significados. Este é um trabalho complexo, que implica um trabalho de redução, organização, descrição e interpretação dos dados.

E à medida que os dados vão sendo coletados, a pesquisadora busca tentativas de identificar temas e relações, construindo interpretações e gerando novas questões, o que por sua vez, leva a buscar novos dados. Portanto, deve estar presente em todas as fases da pesquisa, uma vez que a sua presença se reflete diretamente na qualidade dos resultados finais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As crianças de hoje, impulsionadas pelas tecnologias eletrônicas e digitais estão construindo seu próprio estilo de vida e modificando a forma na qual compreendemos essa criança e sua infância. São novas possibilidades de pensar seu modo de se divertir, brincar e consumir, que passam ser resultantes das relações proporcionadas no contexto do ciberespaço.

E na oportunidade de ressignificar a forma de ver a criança e sua infância no contexto da cultura contemporânea, observo - a partir da realidade educacional que estou inserida - que as crianças que frequentam o ambiente escolar vivem intensamente o mundo do ciberespaço e, por isso, elas não têm ideia do que seria a falta de acesso à internet.

As manifestações de divertimento dessas crianças acontecem através dos jogos e da interação com o outro no ciberespaço. E embora os jogos representem o grande destaque da manifestação lúdica, quando se fala da relação criança-internet, pode perceber que a própria interação “virtual” se revela um momento de grande prazer e divertimento.

Contudo, as reflexões teóricas que foram abordadas no decorrer do texto norteiam a discussão da imagem midiática e o imaginário infantil. E como resultado dessa reflexão debruçamos na capacidade de ressignificação dos elementos midiáticos através do imaginário infantil, pois sentidos diferentes passam a ser dados as imagens presentes na mídia.

De modo que a criança tem a capacidade de ressignificar, através do seu imaginário, os elementos midiáticos, cada uma interpreta e dá sentidos diferentes as imagens presentes na mídia, gerando outros sentidos e significados, ou seja, cada uma possui um jeito próprio de vivenciar os discursos midiáticos, utilizando como

roteiros para ressignificação suas relações com as próprias mídias e, também, suas vivências em família, em sociedade e na escola.

Nesse viés, a discussão acerca da cultura infantil na contemporaneidade abre caminhos para que questões relativas a este tema possam vir a ser investigadas. O poeta e cronista Fabrício Carpinejar (2006, p. 121) nos ajuda a situar a temática da pesquisa e a necessidade de investigar o assunto ao mencionar que “sempre existirá um jeito de brincar de outro modo, de brincar diferente”. Assim, o estudo proposto é um dos caminhos, acredita-se que é possível que venha aparecer outros sujeitos que estejam pesquisando situações semelhantes. Contudo, a pesquisa está em fase inicial e busca compreender a cultura infantil no contexto do ciberespaço.

Por esse motivo torna-se necessário essa discussão enquanto objeto de pesquisa do doutorado, pois entendo que o contexto da ciberinfância nos possibilita ressignificar a forma de ver essa criança e sua infância no âmbito da cultura contemporânea e, principalmente, as relações entre as práticas de consumo, os jogos eletrônicos e o imaginário das crianças, que nasceram junto às tecnologias digitais e cujo as vivências estão imersas no ciberespaço.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BACHELARD, Gaston. **O ar e os sonhos**: ensaio sobre a imaginação do movimento. Tradução de Antônio de P. Danesi. São Paulo: Martins Fontes, 2001.

BUCKINGHAM, David. **Crescer na era das mídias eletrônicas**. Tradução de Gilka Girardello e Isabel Orofino. São Paulo: Loyola, 2007.

BUDDEMEIER, Heinz. **Mídia e Violência: como as cenas de violência atuam, e por quê?**
Tradução de Rita de Cássia Fischer. São Paulo: Antroposófica: Aliança pela Infância, 2007.

CAIROLI, Priscilla. **Criança e o brincar na contemporaneidade**. Revista de Psicologia da IMED, vol. 2, nº 1, p. 340-348, 2010. Disponível em: <<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5155010.pdf>>. Acesso em: 18 de jul. de 2022.

CANNITO, Newton Guimarães. **A TV 1.5 - A televisão na era digital**. Doutorado em Cinema e TV. Universidade de São Paulo: São Paulo, 2009. Disponível em: <<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27153/tde-21102010-103237/en.php>>. Acesso em: 18 de jul. de 2022.

CARPINEJAR, Fabrício. **O amor esquece de começar**. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2006.

CASTELLS, Manuel. **A sociedade em rede** – A era da informação: economia, sociedade e cultura. v. 1, 6ª ed. São Paulo: Paz e Terra, 2002.

DAVIS, Claudia Leme Ferreira; *et al.* **Ofício de professor**: aprender mais para ensinar melhor. Meios de comunicação e linguagem, vol. 4. São Paulo: Fundação Victor Civita, 2002.

DORNELLES, Leni Vieira. **Infância que nos escapam**: da criança na rua à criança cyber. Petrópolis: Vozes, 2005.

DURAND, Gilbert. **A imaginação simbólica**. São Paulo: Cultrix/EDUSP, 1988.

FANTIN, Monica. **Crianças, cinema e mídia-educação**: olhares e experiências no Brasil e na Itália. Doutorado (Tese). Programa de Pós-Graduação em Educação. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, 2006.

GIL, Antônio Carlos. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 5ª ed. São Paulo: Atlas, 1999.

GINZBURG, Carlo. Representação: a ideia, a palavra, a coisa. In: GINZBURG, Carlo. **Olhos de madeira**: nove reflexões sobre a distância. São Paulo: Companhia das Letras, 2001. (p. 85-103)

GIRARDELLO, Gilka Elvira Ponzi. **Televisão e imaginação infantil**: Histórias da Costa da Lagoa. Escola de Comunicações e Artes. Tese (Doutorado). Programa de Pós-Graduação em Comunicação. São Paulo: Universidade de São Paulo, 1998.

LAPLANTINE, François, TRINDADE, Liana. **O que é imaginário?** Coleção Primeiro Passos, São Paulo: Brasiliense, 2003.

LE MOS, André. **Cibercultura**: tecnologia e vida social na cultura contemporânea. Porto Alegre: Sulina, 2002.

LEVY, Pierre. **Cibercultura**. Tradução de Carlos Irineu da Costa. São Paulo: Ed. 34, 1999.

MARCONI, Mariana de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. **Fundamentos de metodologia científica**. 6ª ed. São Paulo: Atlas, 2007.

MENEZES, José Américo Santos. **A criança na cibercultura**: brincar, consumir e cuidar do corpo. Tese (Doutorado). Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação. Salvador: Universidade Federal da Bahia, 2013.

PIAGET, Jean. **O nascimento da inteligência na criança**. Rio de Janeiro: Zahar, 1978.

SARMENTO, Manuel Jacinto. As culturas da infância nas encruzilhadas da 2ª modernidade. In: SARMENTO, Manuel Jacinto; CERISARA, Ana Beatriz (Coord.). **Crianças e Miúdos**. Perspectivas sociopedagógicas sobre infância e educação. Porto. Asa, 2004. (p. 9-34)

SETZER. Valdemar Waingort. Os meios eletrônicos e educação: televisão, jogo eletrônico e computador. In: **Meios eletrônicos e educação**: uma visão alternativa. São Paulo: Escrituras, 2001.

SPRINGER, Jéssica. **A evolução do conceito de criança e infância e do atendimento em creches e pré-escola**. Especialização em Práticas Pedag Interd G. Direitos. Santa Catarina: Universidade do Oeste de Santa Catarina, 2016.

STRASBURGER, Victor C.; WILSON. Barbara J.; JORDAN, Amy B. **Crianças, adolescente e a mídia**. Tradução Sandra Mallmann. Porto Alegre: Penso, 2011.

VYGOTSKY, Lev Semenovitch. **A formação sócia da mente**. São Paulo: Martins Fontes, 1984.